

PREGĂTIREA CADRELOR ȘTIINȚIFICE ÎN CADRUL BAZEI/FILIALEI MOLDOVENEȘTI A ACADEMIEI DE ȘTIINȚE A URSS (1946–1952)

Training of scientists within the moldova base/branch of the USSR Academy of Sciences (1946–1952)

CZU:

DOI:

Iulian SALAGOR

Doctorand, Biblioteca Științifică (Institut) „A. Lupan”,

Universitatea de Stat din Moldova

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-4601-6950>

E-mail: salagur@yahoo.com

Summary. In this article, based on the research of unpublished documents from the Central Scientific Archive of the Academy of Sciences of Moldova, the main problems regarding the training of scientific staff within the Moldavian Base/Branch (1946–1952) are identified, problems that did not want to be solved. Particular attention was paid to investigating the historical context of the foundation of academic science in the Moldavian SSR, researched the establishment and consolidation of scientific institutions such as: the Moldavian Base and Branch of the Academy of Sciences of the Soviet Union. The results of the research must be necessary both for researchers, historians and archivists, as well as for those who deal with policies in the field of management, of the appreciation of the human resources of science from the perimeter of the available historical documents.

Key words: history, scientific staff, phd studies, Moldavian SSR.

Preliminarii. La baza creării Academiei de Științe a Moldovei se află Baza Moldovenească a Academiei de Științe a URSS¹, fondată în vara anului 1946, apoi din 1949 cu denumirea de Filială Moldovenească a Academiei de Științe a URSS², iar din august 1961 obținând denumirea de Academia de Științe a RSS Moldovenești³, ca un centru de cercetări

¹ Arhiva Științifică Centrală a Academiei de Științe a Moldovei (infra: AȘCAȘM). F. 1, inv. 2, d. 5, f. 10.

² În 1949, Baza Moldovenească de Cercetări Științifice a Academiei de Științe a URSS a fost redenumită în Filială Moldovenească conform hotărârii AȘ URSS din 6 octombrie 1949 (proces-verbal nr. 23, paragraf. 318) care prevedea „stabilirea unei singure denumiri filialelor și bazelor AȘ URSS: „Filialele Academiei de Științe URSS”. Cu toate acestea, structura instituției a rămas aceeași, iar până în 1950 în componența Filialei Moldovenești intra Institutul de Istorie, Limbă și Literatură și șapte sectoare individuale: pedologie, botanică, zoologie, pomicultură și viticultură, energetică și gospodăria apelor, geologiei, economiei și geografie și stațiunea seismică. AȘCAȘM. F. 1, inv. 1/1, d. 19, ff. 1-2. Vezi: Ion Valer Xenofontov, Constituția Filialei Moldovenești a Academiei de Științe a URSS (1949–1950), in: *Studia Universitatis Moldaviae*. Seria „Științe umanistice”, nr. 10 (110), 2017, pp. 236-242.

³ La 26 iulie 1960, la propunerea CC al PCM și a Sovietului de Miniștri al RSSM, precum și a Prezidiului AȘ a URSS, Sovietul de Miniștri al URSS a adoptat Hotărârea nr. 797 *Cu privire la crearea Academiei de Științe a RSSM*, iar la 29 noiembrie 1960 a fost adoptată Hotărârea CC al PCM și a Sovietului de Miniștri al RSSM *Cu privire la crearea Academiei de Științe a RSSM*, care apoi, după unele precizări, a stabilit data inaugurării Academiei – 2 august 1961. Vezi: Academia de

științifice pentru a le implementa în economie. Pregătirea cadrelor științifice, în mod special prin doctorat, a întâmpinat dificultăți reale. O altă problemă majoră o constituia lipsa de conducători titulari din cadrul instituției științifice. Mai existau și lipsuri financiare, lipsa infrastructurii necesare, de spații (laboratoare, birouri) și echipament⁴.

Cu toate aceste probleme, Baza Moldovenească și-a început *de facto* activitatea sa abia la mijlocul anului 1947 incluzând în componența sa un academician, doi doctori în științe, trei profesori, un colaborator științific superior, un docent (conferențiar), 14 candidați în științe, 24 de colaboratori științifici fără grade științifice, asistați de 13 lucrători tehnico-științifici și auxiliari: un tehnician, cinci laboranți superiori și șapte laboranți⁵. Deși Baza Moldovenească nu dispunea de permisiunea oficială de pregătire a viitorilor specialiști candidați și doctori în științe”, totuși, solicitări de admitere la doctorat accepta, însumând în acest sens 14 candidați de admitere la doctorat. Din cele 14 cereri, 13 cereri au fost admise și au fost transmise de către Baza Moldovenească pentru confirmare și admitere la Secția de Doctorat a Academiei de Științe a URSS. Subdiviziunea respectivă a examinat cererile de la Chișinău și au admis spre examinare pentru admiterea la doctorat doar opt cereri, însă după examinarea finală doar trei candidați au fost admiși la studii: D.V. Onilov a fost acceptat la Institutul de Geografie al Academiei de Științe a URSS (Moscova), iar A.M. Mariș și V.S. Cuznețov – Institutul de Fiziologie „I.P. Pavlov” (Leningrad)⁶.

Printre cei respinși au fost A.V. Repida, care era deja doctorand al Institutului Pedagogic de Stat din Chișinău, N.D. Bondarevscaia dorea să se specializeze în domeniul viticulturii, profil inexistent la Grădina Botanică din Leningrad. În ceea ce privește M.A. Guzunov (literatură), V.A. Crupinski (geobotanică) și V.D. Belousov (matematică) n-au promovat examenele⁷.

În darea de seamă din anul 1947 despre pregătirea noilor cadre științifice se mai menționa că „conducerea Bazei îi asigura cu cele necesare pe cei care au fost admis la doctorat la diferite institute ale Academiei de Științe a URSS, dar despre îndeplinirea programului de doctorat nu dispunem de date, deoarece doctoranzii frecventau secția de zi și nu mențineau legături oficiale⁸.

În ceea ce privește pregătirea cadrelor științifice pentru anul 1948, la fel Baza Moldovenească nu dispunea de posibilități reale de pregătire prin sistemul de doctorat a noi cadre noi științifice (de cercetători științifici), în continuare punând accentul pe pregătirea de cadre noi de cercetători prin institutele Academiei de Științe a URSS, fiind anunțat primul concurs în doctorat la sectoarele de pedologie, energetică și gospodăria apelor, pomicultură și viticultură, botanică, zoologie, economie și geografie, istorie și arheologie, limbă și literatură. Conform unei hotărâri a Prezidiului AȘ a URSS, Bazei Moldovenești i s-a oferit 10 locuri⁹, iar cereri de înmatriculare au fost 19. Comisia de admitere solicita Prezidiului AȘ URSS înmatricularea a 11 persoane, fiind însă admiși patru candidați: A.S. Lazarev (limbă),

Științe a Moldovei: Istorie și contemporanitate, 1946–2006, Chișinău, Știința, 2006, pp. 51-58; Constantin Manolache, Ion Xenofontov. Instituționalizarea științei academice în RSS Moldovenească (1946–1960), in: *Akademios*, nr. 1 (40), 2016, pp. 16-22.

⁴ AȘCAȘM. F. 1, inv. 2, d. 4, ff. 156-161.

⁵ *Ibidem*, inv. 1/1, d. 4, ff. 64-65. În epocă existau două titluri științifice: candidat (doctor) și doctor (habilitat).

⁶ *Ibidem*, ff. 163-165.

⁷ *Ibidem*.

⁸ *Ibidem*.

⁹ *Ibidem*, inv. 1/1, d. 5, ff. 13-14.

L.P. Nicolaev (botanică), P.V. Șmatco (energetică) și V.G. Cujelenco (pomicultură)¹⁰. La doctorat a fost acceptat și M.A. Guzunov, la Institutul de Literatură a Academiei de Științe a URSS însă acesta era considerat că se preocupa cu tematica acestei instituții, neavând nicio legătură cu Baza Moldovenească¹¹. Ulterior, toate materialele cu solicitările de admitere la doctorat au fost transmise Sovietului Filialelor și Bazelor Academiei de Științe a URSS¹².

Pregătirea la doctorat sub egida Bazei Moldovenești a AȘ a URSS s-a început abia în 1949. Pe baza materialelor venite de la Sovietul Filialelor și Bazelor AȘ a URSS, Prezidiul Academiei de Științe a URSS în lunile februarie-martie 1949 a acceptat cinci persoane la secția de zi pentru a se pregăti la Chișinău, și anume: L.P. Nicolaeva – în Sectorul de botanică; A.S. Lazareva – Sectorul de limbă și literatură; V.G. Cujelenco – Sectorul de pomicultură și viticultură; P.V. Șmatco – Sectorul de energetică și de gospodărie a apelor și B.I. Hovorov – în Sectorul de geologie¹³.

Din cei cinci doctoranzi s-au prezentat doar patru, B.I. Hovorov nu s-a prezentat la studii, deoarece n-a fost eliberat de la serviciu. În ceea ce privește asigurarea cu conducători științifici, doar Grădina Botanică a Bazei Moldovenești avea acea posibilitate. Ceilalți doctoranzi au fost afiliați în felul următor: P.V. Șmatco – la Institutul de Energetică al AȘ a URSS; A.S. Lazarev – Institutul de Limbă și Gândire al AȘ a URSS (conducător științific: academicianul V.F. Șismarev), iar V.G. Cujelenco – Baza Experimentală de Culturi Subtropicale și Sudice din Soci (conducător științific: doctor în științe agricole Alexandrov). Termenul de finalizare a studiilor de doctorat a fost stabilit februarie-martie 1951¹⁴.

Baza Moldovenească, ca și alte Baze și Filiale ale AȘ a URSS pregătea cadre științifice pentru examenele de doctorat. Astfel, în 1949 avea 15 pretendenți: 1) Sectorul de geologie – G.E. Costica și S.T. Bnuздаev¹⁵; Sectorul de Pedologie – I.V. Dmitriev și I.L. Șestacov¹⁶; Sectorul de Botanică – M.M. Tâmcov și L.V. Nicolaeva¹⁷; Sectorul de pomicultură și viticultură – I.I. Coșelnic și V.D. Maslov¹⁸; Sectorul de economie și geografie – N.B. Iacubanis și G.A. Nagirneac¹⁹. În Sectorul de energetică și de gospodărie a apelor nu se pregătea niciun candidat²⁰. Sectorul istorie și arheologie pregătea cadre în afara doctoratului pentru Institutul de Istorie, Limbă și Literatură era unul din punctele slabe ale acestuia. În 1948, Institutul a realizat concursul de pregătire la doctorat, unde a fost acceptat doar o persoană. În 1949, I.D. Ceban a susținut teza de doctorat înainte de termen (21.06.1949). Doctoranzii E.M. Rușev și N.G. Corlăteanu au susținut examenele de doctorat, iar S.Ă. Levit – nu²¹. În Sectorul zoologie Șubnețchii lucra la elaborarea tezei de doctorat²².

Membru corespondent al AȘ a URSS P.A. Baranov, directorul Bazei Moldovenești, atenționa asupra necesității dezvoltării instituției de cercetare, evident această perspectivă

era vizualizată din optica ideologică a timpului respectiv. Se pleda pentru avansarea culturii și științei, pregătirea cadrelor Bazei Moldovenești, la fel ca în celelalte republici unionale. Această sarcină era impusă colectivului Bazei Moldovenești pentru atingerea dezideratului de a crea un centru științific asemănător cu cel al unei Academii de Științe, cale parcursă de academiile de științe din RSS Kazahstan, RSS Uzbekistan ș.a.²³.

În 1949, structura Filialei Moldovenești a fost modificată²⁴. Pregătirea noilor cadre științifice prin doctorat se desfășura în continuare însă deja în mai multe sectoare. S-a discutat și s-a aprobat noi teme. G.A. Nagirneac lucra asupra temei *Dezvoltarea viticulturii în Moldova și perspectivele ei*, totodată, s-a condiționat faptul că dacă conducător de doctorat la subiectul respectiv nu va fi indentificat până la sfârșitul primei jumătăți ai anului 1950, atunci va fi redată tema în *Amplasarea și specialitatea agriculturii RSSM*. Totodată, a fost aprobată și tema lui N.B. Iacubanis *Caracteristica economiei RSSM*²⁵.

În octombrie 1950, în lista doctoranzilor Filialei AȘ URSS mai figurau: L.P. Nicolaeva (botanică), conducător științific: doctorul în științe biologice V.N. Andreev; L.M. Maltabar (viticultură), conducător științific: doctorul în științe biologice Ia.I. Prinț; I.G. Ivanov (istoria URSS), conducător științific: candidatul în științe istorice N.A. Mahov; A.S. Esaulenco (istoria URSS), conducător științific: candidatul în științe istorice I.S. Grosul; I.G. Budac (istoria URSS), conducător științific: candidatul în științe istorice I.S. Grosul; M.S. Binceva (economie), conducător științific: candidatul în științe economice Corenev; G.C. Vascan (pomicultură), conducător științific: doctorul în științe biologice P.P. Dorofev²⁶.

Lista doctoranzilor care și-au susținut examenul prin concurs în cadrul Institutului de Pomicultură, Viticultură și Vinificație era următoarea: B.I. Biblina (1948), G.A. Paterilo (1950), V.G. Cujelenco (1951), I.I. Coșelnic (1951), A.A. Necrasova (1951), I.V. Mihailiuc (1952), A.I. Mihailov (1952), V.I. Maslov (1952), L.I. Biblina (1952), C.G. Chiriliuc (1951)²⁷. În cadrul Institutului de Istorie, Limbă și Literatură lista de candidați admiși la doctorat era: A.S. Lazarev (1949) și A.S. Esaulenco și I.G. Ivanov (1950), iar I.D. Ceban și N.G. Corlăteanu (1949) se pregăteau să susțină tezele de doctori în științe²⁸.

Din perspectivă numerică, pregătirea cadrelor științifice la doctorat pe sectoare în anii 1951–1955 era următoarea: Sectorul de geologie – 8; Sectorul de botanică – 6; Sectorul de

²³ *Ibidem*, d. 13, f. 58.

²⁴ În 1950, structura Filialei Moldovenești a fost modificată conform hotărârilor Prezidiului Academiei de Științe URSS din 25 ianuarie 1950 și din 12 iulie 1950 și dispoziției Sovietului de Miniștri a URSS nr. 9477-r din 18 iunie 1950. Astfel, Filialei i-a fost transmisă Stațiunea Moldovenească de Pomicultură și Viticultură a Ministerului Agriculturii a RSSM. Din 1 septembrie 1950 Filiala Moldovenească activa cu următoarea structură: a) Institutul de Pomicultură, Viticultură și Vinificație cu sectoarele: 1) pomicultură și culturi subtropice, 2) viticultură 3) tehnologia și microbiologia vinului, 4) protecția plantelor 5) agrochimiei, fiziologiei și biochimiei, 6) baza științifică experimentală 7) centru organizatoric în orașul Călărași, b) Institutul de Istorie, Limbă și Literatură cu sectoarele: 1) istorie și arheologie, 2) limbă și literatură, 3) biblioteca științifică, c) Grădina botanică cu sectoarele: 1) flora și fauna Moldovei, 2) aclimatizare și producerea semințelor, 3) dendraflora 4) înverzirea și decorarea grădinii 5) herbarium al florei moldovenești, d) Sectoare individuale: 1) pomicultură 2) botanică și creștere plantelor 3) fitopatologia generală 4) mecanizarea și electrificarea gospodăriei agricole, 5) zoologiei, 6) economie, 7) geochimie 8) laboratorul chimico-analitic 9) stațiunea eroziunea solului 10) stațiunea seismică, 11) Biblioteca Științifică. AȘCAȘM. F. 1, inv. 1/1, d. 19, ff. 2-3.

²⁵ *Ibidem*, d. 21, ff. 133-134.

²⁶ *Ibidem*, inv. 4, d. 5, ff. 32-33.

²⁷ *Ibidem*, inv. 1/1, d. 19, f. 43.

²⁸ *Ibidem*, ff. 65-66.

¹⁰ *Ibidem*, inv. 4, d. 5, f. 31.

¹¹ *Ibidem*, inv. 1/1, d. 6, f. 15.

¹² *Ibidem*, ff. 15-16.

¹³ *Ibidem*, d. 11, ff. 13-17.

¹⁴ *Ibidem*, ff. 17-18.

¹⁵ *Ibidem*, ff. 105-111.

¹⁶ *Ibidem*, ff. 112-117.

¹⁷ *Ibidem*, ff. 118-132.

¹⁸ *Ibidem*, ff. 158-170.

¹⁹ *Ibidem*, ff. 178-182.

²⁰ *Ibidem*, ff. 171-177.

²¹ *Ibidem*, ff. 191-194.

²² *Ibidem*, d. 11, ff. 133-135.

economie și geografie – 6; Sectorul de pomicultură și viticultură – 8; Sectorul de pedologie – 10; Sectorul de zoologie – 6; Sectorul de limbă și literatură – 12; Sectorul de istorie și arheologie – 13. Până în 1950, în cadrul Filialei Moldovenești au fost susținute cinci teze de doctorat, și anume: B.I. Biblina – doctor în științe agricole (1948), I.D. Ceban și N.G. Corlăteanu – doctori în științe filologice (1949), G.A. Paterilo – doctor în științe agricole (1950), M.P. Todica – doctor în științe geografice (1950)²⁹.

Pregătirea acestor cadre științifice nu era posibilă fără conducători științifici titulari ai Filialei Moldovenești a Academiei de Științe a URSS. Astfel, dacă inițial se simțea o lipsă acută de îndrumători științifici, treptat numărul lor s-a mărit, printre care: directorul Bazei Moldovenești, președintele Consiliului Științific acad. V.P. Volghin; membru corespondent al Academiei de Științe a URSS A.D. Udalițov; acad. V.F. Șișmarev; prof. univ., dr. N.A. Dimo; prof. univ., dr. V.N. Andreev; prof. univ., dr. P.P. Dorofeev; doctorul în științe istorice, vice-directorul Filialei Ia.S. Grosul; doctorul în științe biologice M.F. Iaroșenco; prof. V.L. Grimalischi, prof. D.A. Șutov; directorul Institutului de Istorie, Limbă și Literatură I.D. Ceban; secretarul comitetului de partid M.M. Radul; doctorul în științe biologice A.G. Baranovschi; prof. M.A. Pavlov; doctorul în științe geo-minerale N.D. Topor; colaboratorul științific L.P. Pojarscaia; doctorul în științe agricole A.A. Petrosian; candidatul în științe economice V.F. Malinschi și a.³⁰

La ședința Consiliului științific al Filialei Moldovenești din 15 septembrie 1950 s-a discutat rezultatele examenelor de admitere la doctorat. Pentru susținerea examenelor la doctorat a fost organizată o comisie din care făceau parte: prof. univ. D.A. Șutov (președinte), prof. univ. P.P. Dorofeev, doctorul în științe istorice N. A. Mahov, doctorul în științe biologice S.M. Ivanov, V.I. Maslov (secretar). La examene au fost acceptați 20 de doctoranzi, din ei șapte nu s-au prezentat la examen. Din cei 13 care au susținut examenele: M.A. Gubareva nu s-a prezentat la ultimul examen, din considerentul că aceasta a fost admisă în baza performanțelor înalte ale studiilor; E.I. Cravcenco a susținut negativ unele examene, de aceea nu a fost acceptată pentru a continua exemanale; I.N. Hrapaci a susținut cu brio examenele însă în legătură cu prezentarea unui referat nefinalizat nu a fost acceptată pentru susținerea următoarelor examene; N.P. Polivțev nu a susținut examenul la „limba moldovenească”; Popovscaia, după primul examen susținut, a renunțat să continue sesiunea de examinare. Astfel, total au susținut examenele opt doctoranzi. În domeniul istoriei erau I.G. Budac, I.G. Ivanov; în domeniul limbii și literaturii – V.L. Voițovschi; în domeniul economiei agricole M.S. Biceva; în domeniul pomiculturii G.C. Vascan, în domeniul viticulturii L.M. Maltobar, în domeniul fiziologiei plantelor F.V. Cleitman. Din acești opt doctoranzi, au fost aprobați de Prezidiul Filialei doar șase, deoarece F.V. Cleitman și V.L. Voițovschi au fost considerați ca fiind slab pregătiți³¹.

În același context, Prezidiul Filialei își exprima îngrijorarea referitor la pregătirea cadrelor științifice, dar și a viitorului științei. Asupra acestor probleme s-au expus și prof.univ. A. Ablov, candidatul în științe I.D. Ceban, candidatul în științe T.S. Gheideman, prof. V.N. Andreev, candidatul în științe agricole A.A. Petrosian, prof. univ. I. Prinț, secretarul științific N.N. Romanenco, candidatul în științe A.M. Șumacov. În raportul vice-președintelui Prezidiului Filialei Iachim S. Grosul sunt reliefate principalele neajunsuri în pregătirea cadrelor, și anume „selectarea incorectă a cadrelor”, „promovarea necalificată”, „promovarea inco-

rectă, fără apartenență politică” etc. În vizor au fost trecute și persoanele cu trecut politic dubios: colaboratorul sectorului de economie, colaboratorul Sectorului geologiei Porucic, colaboratorul sectorului pomiculturii și viticulturii Macovețchii ș.a. fiind eliberați de la serviciu, deoarece pe parcursul anilor de activitate nu au avut realizări științifice³².

Nu se acorda atenție suficientă selecției cadrelor din populația indigenă, în special pentru locurile vacante de colaborator științific inferior și laboranților, fapt ce nu permitea o bună pregătire a cadrelor științifice naționale. La 1 ianuarie 1951, din totalul de colaboratori științifici inferiori și tehnico-științific în cadrul Filialei Moldovenești activau 24 doar de moldoveni (români), cca 20%³³.

La 22 mai 1951, la ședința Prezidiului Filialei Moldovenești, N.N. Romanenco a prezentat informația de reatestare a următorilor doctoranzi înmatriculați în 1948: V.G. Cujelenco, L.P. Nicolaev, P.V. Șmatco, A. S. Lazarev. La 1 iunie 1951, A.S. Lazarev a fost delegat în orașul Leningrad la conducătorul științific academicianul Șișmarev pentru concretizarea temei de doctorat. Pentru neîndeplinirea planului individual de activitate P.V. Șmatco a fost eliberat din doctorat conform Dispoziție AȘ URSS nr. 631 din 21.04.1951³⁴.

La 19 iunie 1951 a fost menționată atestarea a șase doctoranzi înmatriculați în 1950: L.M. Maltabar, I.G. Budac, A.S. Esaulenco, I.G. Ivanov, M.S. Bincevoi și G.C. Vascan. Toți doctoranzii și-au îndeplinit planul de activitate, iar L.M. Maltabar și I.G. Budac depășind normativele preconizate. În ceea ce privește planul de admitere la doctorat și de dezvoltare a Filialei Moldovenești pentru anul 1952, secretarul științific N.N. Romanenco, a menționat necesitatea înscrierii anuale la doctorat a cel puțin 30 de candidați, dintre care 18 detașați în Moscova, iar 12 menținuți la Filială. În 1952 Filiala Moldovenească i-au fost aprobate 25 de locuri la doctorat, iar contingentul de admitere a fost majorat de la 31 la 32 de persoane³⁵.

Totuși, admiterea și atestarea la studiile de doctorat rămânea a fi una din problemele Prezidiului Filialei Moldovenești. Polemicile pe marginea acestui subiect erau interminabile. Academicianul Nicolae Dimo își exprima nemulțumirea referitoare la cerințele mari impuse de către Prezidiul Academiei de Științe din URSS, iar 1% din selectarea de moldoveni la doctorat era o cifră destul de mică. S-a atenționat asupra situației în care se afla moldoveanul Șestocov, considerat un bun angajat, a elaborat o lucrare de doctorat calitativă însă din diferite motive nu putea susține teza. Cercetătorii L.E. Râbac, T.S. Gheideman a semnalat faptul că în cadrul institutelor în care activează sunt cupluri care nu sunt politic demn de încredere, iar unele nu pot fi înlocuite. I.D. Ceban nu a sesizat cupluri în cadrul Institutului de Istorie, Limbă și Literatură, în schimb erau vădite relațiile de prietenie dintre Mohov, Levit, Rusev și Smirnov. Aceste persoane nu acceptau critica³⁶, iar Bogaci și Vacsman din punct de vedere politic erau apreciate ca fiind „nedemne de încredere”, fiind eliberați de la

³² *Ibidem*, d. 31, ff. 31-35.

³³ *Ibidem*, f. 36.

³⁴ *Ibidem*, ff. 54-55.

³⁵ *Ibidem*, ff. 61-62.

³⁶ Referindu-se la hotărârea Prezidiului AȘ a URSS din 20 aprilie 1951 privind activitatea științifică a Filialei Moldovenești AȘ a URSS și măsurile de dezvoltare M.M. Radul declara: „critica creativă și autocritica este slab dezvoltată, relativ prezentă în cadrul Institutului de Istorie, Limbă și Literatură, această experiență trebuie utilizată și în celelalte sectoare ale Filialei, „critica și autocritica la noi este, dar critica nu este una bună, nu este directă. Astfel de critică creează impresia că criticilor le este frică să pedepsească pe cineva” (proces-verbal nr. 3 al ședinței Consiliului științific al Filialei Moldovenești AȘ a URSS, din 7 mai 1951). AȘCAȘM. F. 1, inv. 1/1, d. 32, ff. 157-158.

²⁹ *Ibidem*, ff. 254-255.

³⁰ *Ibidem*, d. 19a, ff. 26-27.

³¹ *Ibidem*, d. 26, ff. 38-42.

serviciu. La fel, s-a atenționat asupra stării disciplinare, mulți angajați erau independenți, apatici față de factorul politic³⁷.

Despre totalurile acceptării la doctorat pentru anii 1951–1952 a raportat Prezidiulul candidatului în științe biologice S.M. Ivanov. Conform hotărârii Comisiei de Examinare au fost aprobați următorii candidați la doctoratul Filialei Moldovenești: în domeniul pomiculturii – V.D. Condratiev și G.P. Aleceev; viticultură – N.A. Zorina, F.M. Cațur; organizarea și economia agricolă – V.S. Ponomari, G.S. Clicico; fiziologia plantelor – G.V. Candina; fitopatologie – M.S. Ganșina; istoria URSS – I.V. Semionova; pedologie – R.I. Luneva și O.S. Andronati; chimia neorganică – V.I. Ivanova. Din motive necunoscute nu au fost acceptați: A.I. Glazunov, T.I. Jarcova, V.A. Cerdivarenco, S.I. Novicov. Despre mersul îndeplinirii hotărârii Prezidiului AȘ a URSS din 9 februarie 1951, „alegerea și educarea cadrelor în AȘ URSS”, prof. A. Ablov menționa că din numărul de doctoranzi sunt puțini moldoveni. Nu era mulțumit de concursul de admitere la studiile de doctorat de la Institutul de Chimie, unde concursul practic a lipsit³⁸.

La ședința Prezidiului Filialei din 16 octombrie 1951 a fost aprobat la doctorat S.I. Novicov. Astfel, s-a hotărât ca „în schimbarea hotărârii Prezidiului Filialei Moldovenești a AȘ URSS din 05.10.1951 de confirmat pe S.I. Novicov, doctorand al Filialei Moldovenești a AȘ a URSS la specialitatea „Istoria URSS”³⁹.

D.A. Șaicovșchi sublinia unele noi modificări privind modalitatea de înscriere și admitere la doctorat. Astfel, prin noua dispoziție al Consiliului științific al Filialei din 24-25 ianuarie 1951 s-au acceptat doar candidați care nu depășeau vârsta de 40 de ani. Termenul de pregătire până la trei ani, inclusiv cu anul de susținere a tezei. În condițiile RSS Moldovenești pregătirea cadrelor științifice din cadrul populației indigene prezenta o necesitate. Era necesar de coordonat ca doctoranzii să-și îndeplinească corect planurile individuale de activitate și în termen să-și susțină tezele, iar candidații selectați să fie de o înaltă calificare. Pe lângă aceasta, Prezidiul Filialei trebuia să asigure spații locative și locuri de muncă pentru doctoranzi⁴⁰.

Formarea unei noi structuri a Filialei devenea o sarcină primordială luând în considerație perspectivele de dezvoltare a economiei și științei, situația abordată cu lux de amănute la ședința Consiliului științific al Filialei Moldovenești AȘ a URSS din 7 mai 1951. De exemplu, în cazul economiei agricole M.M. Radul nota: „în laboratorul nostru este un angajat, dar este necesar de a organiza o secție cu cadre specializate în economia agricolă, economia de producție, economia-geografică etc.”. Profesorul P.P. Dorofeev afirma că: „reorganizarea structurii Filialei este una foarte serioasă. Cerințele impuse RSSM în domeniul agricol în sectoarele pomicultură, culturile tehnice, culturile furajere, zootehnie ș.a. Pentru aceasta este necesar de a organiza în structura Filialei un nou Institut”. N. Corlăteanu estima că: „elaborarea noilor articole în ziar, acumularea materialelor pentru realizarea dicționarului lingvistic, pentru a reuși toate acestea este nevoie de a mări statele Sectorului de limbă și literatură”. Acad. Nicolae Dimo specifica: „de la guvern primesc foarte multe indicații pentru cercetarea fertilității solurilor, a cultivării bumbacului, ceaiului în diferite raioane ale republicii, iar odată cu restructurarea Filialei, organizarea în Institutul de Pedologie a profilurilor: ameleorare, grochimie etc.”. În condițiile în care se aflau nu puteau face față

cerințelor, iar academicianul Nicolae Dimo chiar insista ca să fie demis. Prof. I. Prinț spunea: „avem o apreciere pozitivă față de Filială atât din partea AȘ a URSS, cât și din partea conducerii guvernului”. Potrivit acestuia „se îmbunătățește perspectiva Filialei, iar despre o nouă structură trebuie de gândit în funcție de perspectivele înaintate. Mai cu seamă trebuie de luat în calcul Institutul de Pomicultură, Viticultură și Vinificație, dar fără de laboratoare, cadre, echipament tehnic activitatea acestora nu valorează nimic”⁴¹.

Executând hotărârea Academiei de Științe a URSS din 9 februarie și 1 iulie 1951, Filiala Moldovenească și-a îmbunătățit relativ activitatea de selectare, pregătire și repartizarea cadrelor, dar și de excluderea unor persoane cu „trecut dubios”⁴². Astfel, la 31 decembrie 1951 în Filiala Moldovenească activau 148 de cercetători științifici și tehnico-științifici, inclusiv nouă doctori habilitați, 29 de doctori în științe și 44 colaboratori științifici inferiori. Din acești 148 de angajați 33 erau moldoveni (22%), în comparație cu datele din 31 decembrie 1950 numărul de doctori și candidați în științe a crescut cu 13 persoane din care 10 au fost acceptați din afară, iar trei (M. Radul, (?) Todica și E. Rusev), au susținut pe parcursul anului 1951 tezele de doctorat. La funcțiile de conducere au fost atrași și înaintați moldovenii: L.E. Râbac – directorul Institutului de Pomicultură, Viticultură și Vinificație, M.M. Radul – șef al Sectorului de economie, iar P.P. Ungurean – șef al Sectorului de tehnologie și microbiologia vinului⁴³.

Tot în acest an, au fost aprobați în funcții de conducere următorii angajați științifici: I. Prinț, doctor în științe biologice, șeful Sectorului de protecție a plantelor în cadrul Institutului de Pomicultură, Viticultură și Vinificație; A.A. Petrosian, doctor în științe agricole, vice-director în domeniul știință a Institutului de Pomicultură, Viticultură și Vinificație; M.M. Radul, doctor în științe geografice, șef Sectorului de economie; M.F. Iaroșenco, doctor în științe biologice, șeful Sectorului de zoologie; M.N. Zaslavșchi, doctor în științe geologice-minerale, șeful Stației de eroziune. Din exteriorul Filialei au fost promovați: L.E. Râbac, doctor în științe agricole, directorul Institutului de Pomicultură, Viticultură și Vinificație; T.C. Enin, doctor în științe biologice, șeful Sectorului de pomicultură, viticultură și vinificație; P.N. Ungurean, doctor în științe tehnice, șef al Sectorului de tehnologie și microbiologia vinului în cadrul Institutului de Pomicultură, Viticultură și Vinificație. La funcția de cercetător științific superior prin cumul extern au fost acceptați: V.V. Arasimovici, doctor în științe biologice, Sectorul de agrochimie, fiziologie și biochimie; S.N. Macarov, doctor în științe biologice, Sectorul de viticultură; A.S. Zaslavșchi, doctor în științe biologice, Sectorul de tehnologie și microbiologia vinului; A.I. Irihimovici, doctor în științe biologice, Sectorul de zoologie; A.A. Ciuracov, doctor în științe geo-minerale în Sectorul de geochimie; F.A. Grecul, doctor în științe istorice, Institutul de Istorie, Limbă și Literatură; D.E. Șemeacov, doctor în științe istorice, Institutul de Istorie, Limbă și Literatură⁴⁴.

La 11 martie 1952, la ședința Prezidiului Filialei Moldovenești au fost aprobate temele tezelor de doctorat ale următorilor doctoranzi: N.N. Iacubanisa *Caracteristica economico-geografică a teritoriilor adiacente Chișinăului*, termen de executare 1 an de la aprobarea temei, conducător științific: prof. univ. V.F. Vasiutin; I.E. Buhar *Adâncirea orizontului arabil în rotațiile culturilor de câmp a RSSM*, termen de executare trei ani (1952–1954),

⁴¹ *Ibidem*, ff. 155-172.

⁴² Prin „persoane dubioase” se avea în vedere persoane ce nu erau ideologic părtinitoare, neloiale regimului politic.

⁴³ AȘCAȘM. F. 1, inv. 1/1, d. 36, ff. 45-46.

⁴⁴ *Ibidem*.

³⁷ AȘCAȘM. F. 1, inv. 1/1, d. 31, ff. 136-138.

³⁸ *Ibidem*, ff. 140-142.

³⁹ *Ibidem*, ff. 147-160.

⁴⁰ *Ibidem*, d. 32, ff. 3, 9, 10.

conducător științific: prof. univ. N.F. Derevițchi; T.G. Badova *Recoltarea bumbacului, porumbului și florii-soarelui în legătură cu termenul de cultivare și condițiile anului*, termenul de executare trei ani (1952–1954), conducător științific: prof. univ. N.F. Derevițchi; A.M. Hreășevoi *Metode agrotehnice de lucrare a solului pentru grâul de toamnă*, termenul de executare 3 ani, conducător științific: prof. univ. N.F. Derevițchi; S.N. Livina (?); G.C. Zaltur *Combaterea eroziunii solului la vița-de-vie în RSSM*, termenul de executare trei ani, conducător științific: acad. N.A. Dimo; V.G. Nesterenco *Cultura de lufa în RSSM*, termenul de executare în anii 1952–1955, conducător științific: C.I. Pangalo. Temele tezelor de doctorat ale doctoranzilor: P.D. Mazur, G.D. Smirnov, S.E. Levit și M.G. Savina nu au fost aprobate în legătură cu lipsa conducătorilor științifici⁴⁵.

La 11 iunie 1952, în ședința Prezidiului Filialei Moldovenești au fost atestați în vederea continuării studiilor de doctorat următorii candidați: I.G. Ivanov (istorie), înscris la doctorat în octombrie 1950, conducător științific: doctorul în științe istorice N.A. Mahov; I.G. Budac (istorie), înscris la doctorat la 1 octombrie 1950, conducător științific: doctorul în științe istorice I.S. Grosul; A.S. Esaulenco (istoric), înscris la doctorat la 1 octombrie 1950, conducător științific: doctorul în științe istorice I.S. Grosul; T.A. Constantinov (istoric), studii la doctorat cu frecvență redusă, conducător științific: doctorul în științe istorice I.S. Grosul; L.M. Malta-bar (agronom-viticulator), înscris la doctorat la 1 octombrie 1950, conducător științific: doctorul în științe biologice, prof. I.I. Print; G.C. Vascan (agronom-pomicultor), înscris la doctorat la 1 octombrie 1950, conducător științific: doctorul habilitat în științe agricole, prof. P.P. Dorofeev; V.D. Condratiev (agronom-pomicultor), înscris la doctorat la 1 octombrie 1950, conducător științific: doctorul habilitat în științe agricole P.P. Dorofeev; P.I. Vasiliev (matematică), delegat în Institutul de Matematică al AȘ a URSS, înscris la doctorat la 1 noiembrie 1951, conducător științific: doctorul habilitat Hincin; V.S. Panomari (agronomie), înscris la doctorat la 1 noiembrie 1951, conducător științific: doctorul în științe agricole P.A. Corenev; M.V. Mihailov (biologie), înscris la doctorat la 1 noiembrie 1951, conducător științific: prof. univ. D.A. Șutov; V.I. Ivanova (chimie), înscris la doctorat la 1 noiembrie 1951, conducător științific: doctorul în științe chimice A.V. Ablov; M.S. Biceva (economie), înscris la doctorat la 1 octombrie 1950 conducător științific: doctorul în științe agricole P.A. Corenev⁴⁶.

Înmatricularea la doctorat avea loc în baza temelor prezentate de conducătorii științifici abilitați, după caz candidații la studiile de doctorat putea să-și aleagă tema de cercetare împreună cu conducătorul. Era necesar de a solicita de la Academia de Științe permisiunea de susținere a tezei de doctorat la acele specialități, în care se simțea necesitatea de pregătire a cadrelor calificate. V. Ivanova activa în Laboratorul de chimie-analitică, reorganizat în Laboratorul de geologie, iar tema tezei de doctorat nu corespundea profilului de activitate, la fel nu dispunea nici de conducător științific la Filiala Moldovenească. În calitate de conducător științific prof. univ. A.V. Ablov nu-i putea acorda atenție, deoarece acesta activa în cadrul Universității de Stat din Chișinău, iar V. Ivanova a apelat de puține ori la consultație științifică. Pregătirea cadrelor științifice la Institutul de Istorie, Limbă și Literatură era una nesatisfăcătoare. Apăreau probleme legate de delegări, dări de seamă neargumentate susținute de doctoranzi în fața Comisiei de examinare. Dificultăți erau și în privința locurilor de muncă, cercetătorii în domeniul istoriei, de exemplu, dispuneau doar de două încăperi, doi doctoranzi nu erau anagajați în cadrul instituției, de aceea activau în alte organizații.

⁴⁵ *Ibidem*, d. 38, ff. 59-61.

⁴⁶ *Ibidem*, ff. 162-166.

O lipsă acută de doctoranzi era în domeniile tehnologiei vinului, mecanizării pomiculturii și viticulturii. În Sectorul de economie se solicita un doctorand în domeniul economiei de producție etc. În planul de activitatea a viitoarei Academii de Științe a RSS Moldovenești erau prevăzute cel puțin 100 de doctori în știință, o sarcină importantă de realizat atât pentru Filiala Moldovenească, cât și pentru guvern⁴⁷.

La ședința Prezidiului Filialei Moldovenești din 18 noiembrie 1952 a fost abordat subiectul referitor la procesul de îmbunătățire a pregătirii cadrelor științifice. Drept urmare s-a decis următoarele: obligarea directorilor de institute, șefilor de laboratoare, conducătorilor științifici să monitorizeze zilnic activitatea de pregătire științifică, de a stabili un control mai riguros pentru îndeplinirea planurilor individuale atât a doctoranzilor, cât și a coordonatorilor științifici, care lucrează asupra tezei de doctorat; conducătorul științific anual să prezinte darea de seamă în fața Prezidiului și a directorilor de institute referitor la lucrul și rezultatele doctorandului; obligarea directorilor de institute, șefilor de laborator de a include temele de doctorat în planul tematic al institutului sau laboratorului; obligarea directorului școlii doctorale A.S. Eliseeva să coordoneze mai bine activitatea doctoranzilor, colaboratorilor științifici inferiori, iar despre problemele apărute să raporteze conducerii; în planul de admitere la studiile de doctorat pentru anii 1951–1955 se prevedeau mai multe locuri la doctorat, necesitate racordată la cerințele economiei; obligarea conducătorilor științifici să prezente cerințe mult mai aspre față de doctoranzi etc.⁴⁸

Au fost luate o serie de măsuri pentru a îmbunătăți procesul de selectare a doctoranzilor. Pe lângă anunțurile din ziare pentru atragerea tinerilor talentați, Prezidiul a solicitat directorilor de institute recomandarea tinerilor talentați la studiile de doctorat. Planul de pregătire pentru anii 1951/1955 a cadrelor științifice prin doctorat prevedea pentru sectoarele științifice următoarele unități: geologie – 8; botanică – 6; economie și geografie – 6; pomicultură și viticultură – 8; pedologie – 10; zoologie – 6; limbă și literatură – 12; istoria Moldovei și arheologiei – 13.

Între timp, unii colaboratori științifici lucrau la elaborarea tezelor de doctor în științe: I. Șestacova, E. Rusev, N. Dimitreva, N. Pozdnenco, I. Coșelnic, N. Iacuban, L. Pojariscaia, I. Mihailiuc, S. Levit, S. Vănuzdaev, A. Mihailov, V. Maslov, M. Nichitiuc, M. Timco, N. Romanenco, L. Biblina, A. Necrasova, T. Malinovschi, D. Șaicovschi, B. Socolov, B. Lipis. Alții angajați ai Filiei Moldovenești lucrau asupra elaborării tezei de doctor habilitat: I. Grosul, M. Iaroșenco, I. Caniveț, S. Ivanov, N. Berezneacov, V. Cotelev, A. Petrosian, M. Zaslavski. Pentru întocmirea lucrărilor științifice se organizau delegări la institutele de profil ale Academiei de Științe a URSS. Luând în considerare, că Filiala Moldovenească urma să fie transformată în Academie de Științe a RSS Moldovenești, în domeniul științelor umanistice nu era nici un doctor.

Considerații finale. Întreaga activitate de pregătire a noilor cadre științifice prin doctorat era coordonată de către Prezidiul Academiei de Științe a URSS. Completarea colectivului științific al Bazei/Filialei Moldovenești cu cadre de înaltă calificare era una selectată cu persoane ce erau ideologic părtinitoare, loiale regimului comunist. Pe lângă domeniul de specializare, doctoranzii trebuiau să aibă cunoștințe ale teoriilor marxist-leniniste, fiind educate în spiritul stalinismului tardiv, se audiau lecții ale dialecticii materialismului. Pregătirea doctoranzilor din cadrul populației majoritare în cadrul Bazei/Filialei Moldovenești, din perspectiva autorităților, constituia un proces anevoios.

⁴⁷ *Ibidem*, d. 39, ff. 179-185.

⁴⁸ *Ibidem*, ff. 188-190.